

MARCA INVISÍVEL, CORPO ESTRANHO

Luto, laço social e estigma: Segregação, exclusão e desamparo

Samuel Sousa de Brito

Sociedade Psicanalítica Ecos Freudianos - psicsamsousa@outlook.com

Introdução

Testar positivo para HIV resulta na maioria das vezes em um trauma que desorganiza o psiquismo do sujeito, que ocorre devido ao próprio estigma social que ele também carrega. O impacto subjetivo causado pela noção de morte e finitude que normalmente o diagnóstico traz, silencia o sujeito, como uma marca invisível que aniquila sua singularidade, reduzindo sua percepção de si à sua condição, limitando sua possibilidade de projetar a si mesmo no futuro. Há também um deslocamento de sua percepção de unicidade com seu corpo, muitas vezes o percebendo como impuro, ou um objeto externo que ele não reconhece como seu.

Sabemos que a desinformação, o estigma e preconceito permeiam o imaginário da população em geral quando falamos sobre HIV. O psicanalista que se propõe a analisar pessoas com esta condição precisam compreender que a dinâmica de uma ética da autonomia calcada no manejo freudiano clássico, quando não resulta infrutífero, pode atuar como uma amplificação da angústia, deste sujeito fragmentado pela experiência que o atravessa. Ferenczi através da proposição de uma ética do cuidado, nos convoca a proporcionar um ambiente e uma relação onde o sujeito pode juntar seus fragmentos, elaborar sua experiência, e através do tato e empatia do analista promover uma reconstrução sistemática de si, da imagem que carrega de si, e se libertar da concepção da massa populacional sobre o diagnóstico. Para além do que se pensa de si, o sujeito também é invadido pelas suposições que faz do que o outro pensa, na maioria das vezes calcadas em suas próprias conclusões sobre como se vê.

Objetivo

O objetivo central deste trabalho é promover uma breve reflexão teórica a respeito do que ocorre no psiquismo do sujeito ao receber o diagnóstico positivo para HIV, e lançar luz no que se refere ao manejo clínico com estes pacientes.

Referencial Teórico da Psicanálise

Para a elaboração deste trabalho foram adotados dois referenciais teóricos, a saber, Freud e Ferenczi, onde serão mobilizados os conceitos de luto, desamparo, narcisismo, trauma e desmentido como cerne de nossa discussão. O luto como a perda do ideal de eu e de senso de continuidade de si, o que lança o sujeito em uma sensação de desamparo por parte de si e do laço social. Há um silenciamento de si e de sua subjetividade pela marca invisível que o diagnóstico traz, onde um manejo clínico desprovido de tato e empatia por parte do analista, pode agir como um verdadeiro desmentido, resultando em uma experiência iatrogênica que agrava a experiência já vivida como traumática devido ao estigma e preconceito em relação ao tema.

Metodologia

A metodologia adotada é a pesquisa teórico-reflexiva de caráter qualitativo. O percurso metodológico consiste na articulação dialética entre os conceitos freudianos de luto, desamparo e narcisismo, e as proposições de Ferenczi sobre o trauma e o desmentido. A análise busca investigar como o estigma e a segregação social operam como obstáculos à elaboração psíquica e à reestruturação narcísica do sujeito após o diagnóstico positivo para HIV.

Discussão

Em um dia qualquer você levanta e vai ao mercado comprar pão. Está com febre e diarreia a umas duas semanas, e passa na farmácia para comprar um remédio. Após efetuar o pagamento, decide se pesar e para sua surpresa, em dois meses ou menos perdeu cerca de dez quilos. Ao consultar o médico ele te passa uma bateria de exames, inclusive de ISTs, e para sua surpresa você descobre que testou positivo para HIV. A primeira reação que a pessoa tem, naturalmente, é a de

negar o diagnóstico. Na esperança de que seja um falso positivo você refaz o teste, e aí vem a confirmação. A sensação descrita pela maioria dos pacientes é de que o chão sumiu, e sua mente se encontra em um silêncio estranho. Este silêncio não é apenas a ausência de palavras, mas a manifestação do desamparo radical. Como Freud (1926) aponta, o trauma ocorre quando o Eu é inundado por uma quantidade de excitação que não consegue processar. Nessa perspectiva, o autor postula que a essência da situação traumática reside na vivência de absoluta impotência do sujeito perante uma força que rompe suas defesas psíquicas, deixando-o desprovido de recursos para significar ou reagir ao ocorrido. No caso do HIV, a 'marca invisível' do diagnóstico rompe o narcisismo do sujeito; o corpo, antes fonte de vida e prazer, passa a ser percebido como um 'hospedeiro' impuro, uma ameaça à própria continuidade de si, e para além disso, quando é o caso, daqueles que ama ou que possa vir a amar.

Segundo a perspectiva freudiana, o luto não se restringe à perda de um ente querido, mas constitui-se como a reação à perda de uma abstração que ocupe o seu lugar, como a liberdade, um ideal ou a própria saúde. Freud (1917) postula que o 'trabalho do luto' consiste num processo psíquico lento e doloroso, no qual a libido deve ser retirada das suas ligações com o objeto perdido. Esse trabalho exige que o Eu confronte a realidade da perda em cada uma das suas memórias e expectativas, para que, ao final desse esforço exaustivo, o psiquismo possa recuperar a sua liberdade e capacidade de investir em novos projetos de vida.

Se a confirmação do diagnóstico já opera como uma ruptura narcísica, o estigma social que envolve o HIV atua como o que Ferenczi (1933) descreveu como desmentido. Para ele, o trauma não se encerra no evento em si, mas na falta de uma resposta acolhedora do ambiente. Quando o sujeito busca amparo, mas encontra o preconceito, o silenciamento ou a segregação, a sociedade 'desmente' a sua dor e a sua humanidade. Esse desmentido ambiental confirma a percepção de 'impureza' do corpo, clivando o psiquismo: de um lado, a dor insuportável; de outro, a necessidade de se adaptar a um mundo que o rejeita.

Nesse contexto, o papel do analista torna-se vital, mas também perigoso. Como apontado anteriormente, um manejo clínico que se pretenda neutro ou excessivamente focado na 'adaptação à realidade' pode, inadvertidamente, repetir o desmentido social. É aqui que a ética do cuidado e o tato ferencziano se impõem. O analista deve oferecer não apenas interpretações, mas um 'testemunho' da dor do

paciente. Ao validar o sofrimento e acolher o desamparo sem julgamentos morais, a clínica se torna o espaço onde o laço social começa a ser reparado, permitindo que o sujeito saia do silêncio traumático e reinicie o trabalho de luto e reconstrução narcísica.

O luto que se vive, na maioria dos casos, é o da possível perda da vida, da saúde, perda das expectativas que se tinha da vida até então, expectativas e sonhos entram em uma espiral de repetição sádica, que rompe a realidade do sujeito, fragmenta sua percepção de si, e o castra da possibilidade de fantasiar a si mesmo no futuro, como alguém amado, feliz e saudável. Há de se trabalhar o luto na clínica, de forma que o sujeito integre a sua nova realidade como uma parte da equação de sua vida.

Considerações Finais

O presente trabalho, teve como objetivo iluminar de forma breve a forma que um analista deve receber um paciente recém diagnosticado com HIV em sua clínica. O esclarecimento sobre os tratamentos atuais e sobre a necessidade de uma adesão rigorosa ao mesmo para que se tenha qualidade de vida se torna necessário. Compreender que não existem mais coquetéis, e sim medicações avançadas distribuídas gratuitamente pelo SUS, que praticamente não possuem efeito colateral é um grande avanço. O analista pode contribuir e muito para que o paciente tenha uma adesão ao tratamento, chegue a condição de indetectável e assim viva uma vida comum, passível de todas as realizações que o sujeito tenha, inclusive ter filhos se for o caso.

Fica claro que o que na maioria das vezes traumatiza é o ideal de pessoas na UTI com semblante cadavérico, já no estágio de AIDS. O tato aliado e a empatia, podem sim promover no setting um ambiente de cura e cuidado, que proporciona ao sujeito uma recuperação melhor, e consiga efetuar as pazes consigo, com a vida e com seu corpo, permitindo que ele seja erogeneizado mais uma vez, e que seja também uma fonte de prazer e expressão de amor e afeto com seus pares. A morte de um ideal, pode ser o nascimento de outro.

Fica evidente a necessidade de pesquisas mais aprofundadas no que tange o manejo, processo de elaboração e compreensão do trauma nestas ocasiões, sendo

este um campo profícuo para futuros estudos aplicados a cuidados com pessoas portadoras de condições crônicas de saúde.

Referências

FERENCZI, S. Confusão de língua entre os adultos e a criança (1933). In: FERENCZI, S. **Obras completas: Psicanálise IV**. Tradução de Álvaro Cabral. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1992. p. 97-106.

FREUD, S. Além do princípio do prazer (1920). In: FREUD, S. **Obras completas, volume 14**: Além do princípio do prazer, Psicologia das massas e análise do eu e outros textos (1920-1923). Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 13-91.

FREUD, S. Inibição, sintoma e angústia (1926). In: FREUD, S. **Obras completas, volume 17**: Inibição, sintoma e angústia, O futuro de uma ilusão e outros textos (1926-1929). Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. p. 13-123.

FREUD, S. Introdução ao narcisismo (1914). In: FREUD, S. **Obras completas, volume 12**: Introdução ao narcisismo, ensaios de metapsicologia e outros textos (1914-1916). Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 13-50.

FREUD, S. Luto e melancolia (1917). In: FREUD, S. **Obras completas, volume 12**: Introdução ao narcisismo, ensaios de metapsicologia e outros textos (1914-1916). Tradução de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 170-194.